

UO‘K: 811.111`276

MULTIMODAL SEMIOTIK TIZIMLARNING TA’LIM JARAYONIDAGI ROLI VA KOMMUNIKATIV SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Mo‘minova Maftuna Alijonovna,

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Xorijiy tillar fakulteti, v.b dotsenti, PhD.

mmaftun0709@mail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427546>

Annotatsiya. Mazkur maqola multimodallikning asosiy semiotik tizimlari — lingvistik, vizual, audio, jestik va fazoviy modlarning ta’lim jarayonidagi o’rni va ahamiyatini tahlil qilishga bag’ishlangan. Tadqiqotda ushbu tizimlarning har biri ma’no yaratish va yetkazish jarayonida qanday rol o’ynashi, shuningdek, ularning o’zaro integratsiyasi orqali kommunikativ samaradorlikni oshirish imkoniyatlari yoritiladi. Multimodal yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o’quvchilarning bilimni qabul qilish, tahlil qilish va ifodalash ko’nikmalarini kompleks tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, multimodal semiotik tizimlardan uyg’un foydalanish o’quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi, ularning tanqidiy fikrlash va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi hamda ta’lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xulosa qilib aytganda, multimodallik zamonaviy ta’lim tizimida innovatsion va samarali pedagogik yondashuv sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Multimodallik, semiotik tizimlar, lingvistik mod, vizual mod, audio mod, jestik mod, fazoviy mod, multimodal kommunikatsiya, ta’lim jarayoni, interaktiv o’qitish, kommunikativ kompetensiya, tanqidiy fikrlash, multimodal savodxonlik, innovatsion pedagogika.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу роли и значения основных семиотических систем мультимодальности — лингвистической, визуальной, аудиальной, жестовой и пространственной модальностей — в образовательном процессе. В исследовании раскрывается, какую роль каждая из этих систем играет в процессе создания и передачи смысла, а также рассматриваются возможности повышения коммуникативной эффективности посредством их взаимной интеграции. Образовательный процесс, организованный на основе мультимодального подхода, способствует комплексному развитию у обучающихся навыков восприятия, анализа и выражения знаний. Кроме того, гармоничное использование мультимодальных семиотических систем повышает активность учащихся в ходе занятий, развивает их критическое мышление и коммуникативные компетенции, а также значительно повышает эффективность обучения. В заключение отмечается, что мультимодальность приобретает важное значение как инновационный и эффективный педагогический подход в современной системе образования.

Ключевые слова: мультимодальность, семиотические системы, лингвистическая модальность, визуальная модальность, аудиальная модальность, жестовая модальность, пространственная модальность, мультимодальная коммуникация, образовательный процесс, интерактивное обучение, коммуникативная компетенция, критическое мышление, мультимодальная грамотность, инновационная педагогика.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the role and significance of the main semiotic systems of multimodality — linguistic, visual, auditory, gestural, and spatial modes — in the educational process. The study highlights how each of these systems contributes to the creation and transmission of meaning, as well as the possibilities of increasing communicative effectiveness through their integration. An educational process organized on the basis of a multimodal approach serves to comprehensively develop students’ abilities to perceive, analyze, and express knowledge. In addition, the harmonious use

of multimodal semiotic systems increases students' engagement during lessons, enhances their critical thinking and communicative competencies, and significantly improves the effectiveness of education. In conclusion, multimodality is regarded as an important innovative and effective pedagogical approach in the modern education system.

Keywords: *multimodality, semiotic systems, linguistic mode, visual mode, auditory mode, gestural mode, spatial mode, multimodal communication, educational process, interactive teaching, communicative competence, critical thinking, multimodal literacy, innovative pedagogy.*

Kirish. Bugungi kunda media bilan boyitilgan muhitda talabalar har kuni duch keladigan matnlarning aksariyati — masalan, YouTube videolari, Instagram reels, TikTok kliplari, striming platformalardagi seriallar, video o'yinlar va blog postlari — nafaqat raqamli, balki multimodal xarakterga ham ega. Bunday matnlar ma'no yetkazishda tilni tasvir, tovush, harakat va fazoviy dizayn bilan uyg'unlashtiradi va ko'pincha o'quvchilardan bir vaqtning o'zida bir nechta modlar orqali axborotni talqin qilishni va unga munosabat bildirishni talab etadi. Raqamli texnologiyalar rivojlanib borar ekan, multimodal kommunikatsiyaning keng tarqalishi va murakkabligi ortib bormoqda, bu esa nafaqat qanday muloqot qilishimizni, balki savodxonlik tushunchasining o'zini ham tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy kommunikatsiya endilikda faqat og'zaki yoki yozma nutq bilan cheklanib qolmaydi; u vizual, eshitish (audio), jestik va fazoviy elementlarni o'z ichiga olgan ko'p qatlamli va dinamik jarayondir. Shu sababli, savodxonlikni faqat lingvistik ko'nikma sifatida talqin qilish yetarli emas. Bugungi ijtimoiy, akademik va professional muhitlarda to'liq ishtirok etish uchun o'quvchilar faqat matnni o'qish va yozish qobiliyatiga ega bo'lishlari yetarli emas — ular turli semiotik resurslar orqali ma'noni ko'ra olish, talqin qilish, baholash va ifodalay olishlari zarur.

Ushbu nuqtai nazardan, an'anaviy savodxonlik tushunchalari zamonaviy talablar uchun yetarli emas va til ta'limi XXI asr kommunikatsiyasining multimodal xususiyatlariga mos ravishda rivojlanishi lozim.

Adabiyotlar taxlili. Multimodallik — bu tasvir va matnni bir vaqtning o'zida tahlil qilish orqali ma'noni aniqlashga qaratilgan tahlil jarayonidir. Chenning ta'kidlashicha, multimodallik semiotik resurslar tarkibidagi verbal va vizual elementlarni anglashga yordam beradi hamda ular orqali dialogik ishtirokning turi va darajasini aniqlash mumkin. Shuningdek, multimodallik vizual va verbal elementlarni birlashtirib, tasvir yoki matnda ifodalangan ma'noni kuchaytirish, to'ldirish va yanada aniq ifodalashga xizmat qiladi.

Gunter Kress va Teo van Leuven kabi olimlar multimodalitetni zamonaviy kommunikatsiyaning ajralmas qismi sifatida ta'riflab, uni ijtimoiy-semiotik yondashuv orqali o'rganishni taklif qiladilar[3]. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, axborot oqimining ko'pligi va yangi media vositalarining paydo bo'lishi natijasida matnlarni bir yoqlama — faqat lingvistik jihatdan tahlil qilish yetarli bo'lmay qolmoqda.

Michael Halliday ma'no (meaning) tushunchasini ijtimoiy kontekst bilan bog'liq holda izohlaydi. Uning fikriga ko'ra, ma'no — bu ijtimoiy kontekstga tayangan holda o'rganiladigan imkoniyatdir. Matndan ma'noni tushunish jarayoni turli modlardan foydalanish orqali osonlashadi, ya'ni verbal va vizual elementlarning uyg'unlashuvi orqali yagona ma'no shakllanadi. Ushbu modlarning kombinatsiyasi videodagi axborotni yetkazish uchun xizmat qiladi. Verbal elementlar — bu so'z, ibora va gaplar shaklida ifodalanib, tasvir bilan birgalikda beriladi. Vizual elementlar esa nigoh (gaze), kamera rejasi (shot), burchak (angle), rang, grafik dizayn va illustratsiyalar orqali namoyon bo'ladi[5].

Gunter Kress “multimodallikni matn, tasvir, tovush, harakat va boshqa kommunikativ shakllarning birgalikdagi ishlatilishi orqali ma'no yaratish jarayoni sifatida ko'radi. U multimodal tahlilni sotsiokultural jarayon deb hisoblaydi hamda multimodal diskursni ijtimoiy semiosik yondashuv orqali tahlil qiladi. Multimodalitet asoschisi hisoblanuvchi mazkur olim multimodal kommunikatsiyani harakat, vizual obraz, yozma va og'zaki tildan tashkil topgan murakkab tizim deya ta'riflaydi”[6].

Gunther Kress va Theo van Leeuwen ta'kidlashicha, matndagi turli modlar ijtimoiy farqlar asosida shakllanadi va namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, multimodallikda tasvir va yozma matndan birgalikda foydalanish bir nechta ma'no qatlamlarini yuzaga keltiradi, ya'ni ular bir tomondan yagona ma'no tizimini yaratadi, boshqa tomondan esa qo'shimcha ma'nolarni ham ifodalaydi[3].

Karey Jevit “multimodallikni ta'lim, texnologiya va madaniyat konmatnida o'rganadi. U multimodal tahlil metodologiyasini ishlab chiqqan muhim tadqiqotchilardan biridir. Teo van Leuven multimodallikni sotsial semiotik yondashuv orqali tahlil qiladi. Multimodalitet – bu turli semiosik modalar birgalikda ishlatilgan holda qanday ma'no yaratilishini o'rganadi[2].

Tadqiqot metodologiyasi. Kommunikatsiya tobora raqamli va media bilan boyib borayotgan bir davrda, o'quvchilar multimodal matnlarni erkin talqin qilish va yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishlari zarur. Ushbu modlarning o'zaro ta'sirini anglash chuqurroq tushunish, samaraliroq muloqot qilish hamda tanqidiy media savodxonlik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Multimodallikda har bir rejim – nimaki bo'lsa bir semiotik resurs – bo'lib, u ayrim funktsiyalarni bajaradi. Masalan, Kress (2010) fikricha, "mode – ma'no yaratish uchun ijtimoiy tarzda shakllangan, madaniy berilgan semiotik resursdir"[3]. Muloqotni samarali tashkil qilish uchun multimodal belgilar o'rtasida epizodik ilova tushunarli bo'lishi kerak. Misol uchun, o'quv kitobidagi diagramma uhokama matni bilan sinxronizatsiyalangan bo'lishi lozim: diagramma o'quvchiga vizual misolni beradi, matn esa uni aniqlab beradi va tushuntirib beradi. Agar bu ketma-ket amalga oshmasa, ma'no o'zgaradi.

Ommalashgan nazariyalarda belgilab o'tilgan semiotik vositalar funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

Ogohlantiruvchi funksiya: tasvirlar diqqatni jalb qiladi (masalan, reklamadagi rang-barang rasm), matn esa bo'sh joylarni to'ldiradi.

Ijtimoiy funksiya: emosional taassurot (musiqa, video) va rasmiylik (jonli til) o'rtasidagi munosabatni biriktiradi.

Ma'no bilan ta'minlovchi funksiya: vizual ramka (kutilma) va verbal tavsiflarni umumlashtirib, umumiy xabar beradi.

Taxlillar va natijalar. Anstey and Bull multimodallikni ikki yoki undan ortiq semiotik tizimlarning kombinatsiyasi sifatida izohlaydilar. Ularning ta'kidlashicha, multimodallik beshta asosiy semiotik tizimdan iborat:

1. Lingvistik tizim (Linguistic system):

Multimodal matnda lingvistik komponentlar so'zlar, matnning umumiy tuzilishi (generic structure) hamda og'zaki va yozma nutq grammatikasini o'z ichiga oladi.

2. Vizual tizim (Visual system):

Ushbu tizim vizual elementlar orqali ma'no yaratishga qaratilgan bo'lib, unda vektorlar, ranglar, nuqtai nazar (point of view), statik va dinamik tasvirlar muhim rol o'ynaydi.

3. Audio tizim (Audio system):

Bu tizim tovush bilan bog'liq elementlarni o'z ichiga oladi, jumladan ovoz balandligi, musiqaning ritmi (yuqori/past ohang), hamda video tarkibidagi tovush effektlari.

4. Jestik tizim (Gestural system):

Mazkur tizim harakat, sukut, yuz ifodalari (mimika), tezlik va tana tilini o'z ichiga oladi. Bu elementlar tahlil obyekti bo'lgan ishtirokchilar orqali aniqlanadi.

5. Fazoviy tizim (Spatial system):

Ushbu tizim obyektlarning joylashuvi, yo'nalishi, yaqinligi (proximity), makondagi joylashuv tartibi (layout) kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, ushbu semiotik tizimlarning uyg'unlashuvi multimodal tahlil jarayonida ma'no yaratish va uni chuqur anglashga xizmat qiladi.

Multimodal matn — bu ma'no yetkazish uchun ikki yoki undan ortiq kommunikatsiya modlarini (masalan, lingvistik, vizual, audio, jestik va fazoviy) birlashtirgan matn hisoblanadi. Bunday matnlar tushunishni chuqurlashtirish, qiziqishni oshirish va ifodani boyitish maqsadida turli semiotik resurslardan foydalanadi.

Multimodal matnlar qog'oz (an'anaviy) yoki raqamli shaklda bo'lishi mumkin:

Qog'oz asosidagi multimodal matnlar gazeta, rasmi kitoblar, darsliklar, grafik romanlar, komikslar, plakatlar, flayerlar, broshyuralar, jurnal maqolalari va o'quv diagrammalarini o'z ichiga oladi. Ushbu matnlar odatda lingvistik (yozma til), vizual (statik tasvirlar) va fazoviy (joylashuv va dizayn) modlarning uyg'unlashuvi orqali ma'no yetkazadi.

Raqamli multimodal matnlar esa YouTube videolari, TED nutqlari, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, vloglar, slayd taqdimotlari, video o'yinlar, interaktiv elektron kitoblar, videoaloqa platformalari (masalan, Zoom yoki Teams) hamda veb-saytlarni o'z ichiga oladi. Ushbu matnlar ko'pincha lingvistik (yozma va og'zaki nutq), vizual (statik va harakatli tasvirlar), audio (tovush, musiqa, sukut), jestik (tana harakati, yuz ifodalari) va fazoviy (raqamli joylashuv va dizayn) modlarni birlashtiradi.

Xulosa. Shunday qilib, har bir mode yoki semiotik rejim jamiyat tomonidan shakllangan va madaniy jihatdan qabul qilingan alohida ma'no yaratish resursidir. Demak, til ham, tasvir ham, rang yoki ovoz ham – barchasi mustaqil semiotik tizim bo'lib, o'ziga xos ifoda vositalariga ega. Multimodal yondashuvning markaziy jihatlaridan biri — bu empatiyani rivojlantirishdir. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar emotsional intellekt,

xarakter, qadriyatlar, empatiya, shaxsiy rivojlanish, identitet, munosabatlar, global va ijtimoiy muammolar kabi mavzular bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularga turli nuqtai nazarlarni anglash va emotsional hamda axloqiy tafakkurini chuqurlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, multimodal matnlar — xususan qisqa videolar va filmlar — empatiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki ular yuz ifodasi, tana harakati, musiqa va sukunat kabi vizual va audial signallar orqali o'quvchilarning obrazlar bilan hissiy darajada bog'lanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon: Multilingual Matters.
2. Krashen, S. D. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Oxford: Pergamon Press.
3. Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold Publishers
4. Lim, F. V., & Tan-Chia, L. (2022). *Designing Learning for Multimodal Literacy*. Taylor & Francis.
5. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
6. *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication* (2001, Theo van Leeuwen bilan hamkorlikda) *Reading Images: The Grammar of Visual Design* (Leeuwen bilan, 1996/2006)
7. Mo'minova M.A. Linguocultural classification of visual and verbal signs in English and Uzbek language. // *Actual problems of modern science, education and training Journal*. Khorezm science.uz October, 2025-10. ISSN: 2181-9750
8. Mo'minova M. Pragmatic functions of linguacultural components in multimodal discourse. // *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*. Vol.4 No.8 (2025) ISSN: 2775-5118
9. Odilova, K. T. (2025). "Kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan polikodli matnlarning semantik va sintaktik strukturalari". "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar" V xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislari, 775–779.
10. Paivio, 1986 yilgi dual-kod nazariyasi
11. *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis* (2009, 2nd ed. 2014)
12. Walsh, M. (2021). Multimodal texts in the classroom: Opportunities for language development. *Australian Journal of Language and Literacy*, 44(1), 32–41.